

**NANOTEXNOLOGIALARNI ENERGETIKA VA ATROF MUHIT
HIMOYASIDA QO`LLASHNISHI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6370070>

Mirsaatov Ravshanbek Muminovich

*texnika fanlari dotokri, professor, Toshkent davlat transport universiteti, Tabiiy fanlar
kafedrası professori, O`zbekiston Respublikasi*

Doschanov Bilol Gulam o`g`li

*Toshkent davlat transport universiteti, Avtomobil yo`llari muhandisligi fakulteti, 1-kurs,
YMAQ-6 gurux talabasi, O`zbekiston Respublikasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada energetika sohasining asosiy muammolarini hal qilishda va atrof muxit muxofazasida nanotexnologiyani qo`llanishining nazariy va amaliy masalalari tahlil qilindi. Nanotexnologiya energiyaning barcha sohalorida foydalanish uchun ulkan iqtisodiy salohiyatga ega bo`lib, barcha bosqichlarda: energiya manbalarining barcha turlarida, energiyani ishlab chiqarish, saqlash va o`zgartirish, uni uzatish va ishlatishda samaradorlik va ekologik tozalikni oshirishga yordam berishi haqida so`z boradi.*

Kalit so`zlar: *Nanotexnologiya, nanostruktura, energetika, atrof muxit muxofazasi, simsiz texnologiyalar, materialshunoslik, lazer, mikroto`lqinli qurilmalar, ishonchlilik, tejamkorlik, samaradorligik.*

"Nanotexnologiya" atamasi 1974 yilda Tokio universitetining materialshunoslik professori Norio Taniguchi tomonidan kiritilgan bo`lib, uni "o'ta yuqori aniqlik va o'ta kichik o'lchamlarga erishadigan ishlab chiqarish texnologiyasi" deb ta'riflagan. 1 nm ...".

Nanotexnologiya - bu so`nggi o'n yilliklarda faol rivojlanayotgan fan va texnologiyaning yangi sohasi. Nanotexnologiya nanostruktura, ya'ni o'lchamlari 1 dan 100 nanometrgacha bo`lgan uning tartiblangan bo'laklari bilan belgilanadigan materiallar, qurilmalar va texnik tizimlarni yaratish va ulardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Hozirgi vaqtda nanotexnologiyalar ilmiy-texnika taraqqiyotining eng istiqbolli sohasi sifatida tan olingan.

Nanotexnologiyalar hozirgi kunda turli soha muammolarini hal qilishda keng qo`llanilmoqda, jumladan, Fizika va kimyoda: Turli nanoob`yektlarning xossalari o`rganishda (fullerenlar, nanonaylar, grafen, geterotizimlar, boshqa kam o`lchamli ob`yektlar); Sanoatda: O'ta mustahkam va o'ta yengil materiallar (materialshunoslik) va nanokatalizatorlar, nanosorbentlar, solishtirma yuzasi 600 m²/g bo`lgan fil`trlar yaratishda; Harbiy sohada: Harbiy sanoat ob`yektlarida va favqulodda holatlarda degazatsiya va dezinfeksiya qilishga nanozarrachalar (aerozol')dan foydalanishda, turli ob`yektlarni niqoblash uchun metamateriallar va jangchilarni himoya qilish uchun zirhlar tayyorlashda, jangovar texnikaning (robotlar, samolyotlar, raketalar va hokazo) qismlarini tayyorlash uchun materiallar (ugleplastiklar) olishda; Qishloq xo`jaligi va oziq-ovqat

sohalarida: Dehqonchilikda, chorvachilikda, parrandachilikda, baliqchilikda, veterinariyada, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlashda, tuproqning gidromeliorativ holatini yaxshilashda, qum va tuproq ko'chkilariga qarshi kurashda; Tibbiyot va farmatsevtikada: Qon aylanish tizimiga tez yetkaziladigan nanostrukturali dorilar (meditsina, biologiya) tayyorlashda, saraton hujayralarini yo'q qilish uchun fizikaviy vositalar sifatida, mikroblarga qarshi xossalarga ega gazmollar va kiyimlar hamda, shikastlangan hujayralarni kesib olish uchun nanorobotlar yaratishda; Elektronika va komp'yuterlarda: O'ta tez ishlaydigan komp'yuterlar uchun o'ta katta sig'imli magnit xotira elementlari – triggerlar yasashda, atom-molekulyar dizayn (integral sxemalar, datchiklar) va kvant nuqtalar asosida lazerlar va svetodiodlar (nanoelektronika) ishlab chiqarishda, foton kristallar (fotonika) yaratishda; Energetikada: Quyosh fotoelektrik qurilmalariva muqobil energiya manbalaridan foydalanish, energiya tejamkorligi uchun termoelektrik materiallar yaratishda hamda uranni qadoqlash (nanonaychalar)da; Atrof-muhit himoyasida: Turli kimyoviy moddalarga o'ta sezgir “sun'iy burun”

(Lengmyur-Blodjet qatlamlari) va qum va tuproq ko'chkilariga qarshi kurashda.

Nanotexnologiyaning amaliy ahamiyati qurilmalar va ularning tarkibiy qismlarini ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi.

Nanotexnologiyalarni jadal rivojlanishi, ishlab chiqarishga joriy etish va qo'llash, hamda ular bilan bog'liq xavflar (ijtimoiy, axloqiy va ekologik) ma'lum bir texnologik yo'nalishning va tegishli faoliyat sohasining muammolarini hal qilishda, shu jumladan energetika sanoatida dolzarbligini aniqlaydi.

Dunyo miqyosida energetika sohasida an'anaviy manbalardan yanada samarali foydalanish, qayta tiklanmaydigan energiya manbalaridan qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish hozirgi kunda inson faoliyatining barcha sohaları uchun global va mintaqaviy energiya ta'minoti tizimlarining barqarorligi bilan bevosita yoki bilvosita bog'liq bo'lgan asosiy vazifalardan biridir. Bundan tashqari, energiya va uning qayta tiklanmaydigan manbalaridan samarali, oqilona foydalanish global va mintaqaviy ekologiyaning holati bilan bevosita yoki bilvosita bog'liq.

Zamonaviy energetikaning asosiy vazifalari quyidagi yo'nalishlarda hal etiladi:

- Birlamchi energiya manbalari.
- Energiya ishlab chiqarish va transformatsiya.
- Energiya taqsimoti.
- Energiyani saqlash.
- Energiyadan foydalanish.

Ushbu energiya muammolari murakkab bo'lib, bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita aloqalar bilan bog'langan.

Energetika sohasining ushbu besh bosqichning har biridagi muammolarni yechida, uning samaradorligini oshirishda hozirda nanotexnologiyadan foydalanish va kelajakda yanada kengroq qo'llanilishi zarurligi o'z isbotini topmoqda.

Nanotexnologiyalarni hozir va kelajakda energetikada qo'llashning mumkin bo'lgan yo'nalishlarini yuqorida keltirilgan xulosasidan kelib chiqadiki, nanotexnologiyalardan qayta tiklanmaydigan va qayta tiklanadigan manbalardan ishlab chiqarilgan barcha turdagi energiyalarni ishlab chiqarishning, tarqatishning, saqlash va ishlatishning barcha

sohalarida foydalanish mumkin. An'anaviy energiya manbalarida (foydali qazilmalar, atom energiyasi) va muqobil qayta tiklanadigan manbalarda (fotovoltaiklar, quyoshning geotermal energiyasi, shamol, suv va to'lqinlar, biomassa) nanotexnologiyalar turli shakllarda qo'llanilmoqda.

Kelajakda nanotexnologiyaning amaliy qo'llash ko'lamining kengayishini bashorat qilish mumkin bo'ladi. Shunday qilib, haroratga chidamli burg'ulash qurilmalari uchun nano-qoplamalar neft, gaz va geotermal energiya ishlab chiqarishda optimallashtirish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Nano qoplamalar tashqi va suv inshootlarining barcha holatlarida turli xil qurilmalarni harorat va korroziyadan himoya qilish uchun ishlatilishi mumkin. Tuzilmalarning mustahkamligini bir vaqtning o'zida oshirish bilan ta'minlash polimer matritsasi nanozarrachalar, nanotolalar, turli xil kimyoviy tabiatga ega nanotubalar bilan to'ldirilgan engil va bardoshli nanokompozitlar yordamida amalga oshiriladi.

Nanotexnologiya quyosh energiyasidan foydalangan holda energiyaning barcha sohalarida muhim rol o'ynaydi (kremniy, bo'yoqlar, polimerlar asosidagi aks ettiruvchi nanoqoplamali moslashuvchan fotovoltaiklar). Birlamchi energiya manbalarini takomillashtirishda nanotexnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirishning o'рта muddatli prognozi 10 foizga, uzoq muddatli prognozi – 60 foizga teng deb bashrat qilinmoqda.

Nanotexnologiyaning innovatsion salohiyati energetikaning barcha sohalarida qo'llaniladi.

Global va mahalliy energiya ta'minoti tizimlarining ishonchligi, tejamkorligi, samaradorligini ta'minlash uchun nafaqat an'anaviy va yangi energiya manbalarini rivojlantirish, balki uni foydalanuvchilarga uzatishda energiya yo'qotishlarini minimallashtirish, iste'molning turli sohaları uchun energiyaning yakuniy (elektromexanik, issiqlik va boshqalar) turlarini ishlab chiqarish va samarali taqsimlash va yakuniy iste'molchi (sanoat, transport, xizmat ko'rsatish, maishiy) tomonidan energiyadan unumli va samarali foydalanish talab etiladi.

Ushbu bosqichlarning barchasini shu jumladan nanotexnologiyalar yordamida optimallashtirish mumkin. Lekin ko'p narsa nanotexnologiyaning rivojlanish darajasi va imkoniyatlariga bog'liq.

Energiyani uzatish samaradorligi muammosi an'anaviy elektr uzatish liniyalaridan foydalanishda dolzarb bo'lib, ular elektr energiyasini generatorlardan etkazib berish va foydalanuvchilardan iste'mol qilishda doimiy o'zgarishlarga moslashuvchan moslasha olmaydi. Nanotexnologiyalar yordamida energiya taqsimotining moslashuvi va samaradorligining ushbu muammolarini hal qilish uchun nanosensorlar va uglerod nanotubalari asosidagi o'ta o'tkazuvchan materiallar ishlab chiqilmoqda.

Uzoq muddatli istiqbolda energiya uzatish uchun simsiz texnologiyalardan (lazer, mikroto'lqinli pechlar, elektromagnit rezonans) foydalanish rejalashtirilgan. Kelgusida quyosh energiyasidan koinotda foydalanish, uni elektr energiyasiga aylantirish va lazer va mikroto'lqinli qurilmalar yordamida Yerga yetkazish rejalashtirilgan.

Transport sohasida avtomobillar, samolyotlar, kemalar va boshqa transport turlarini qurishda nanokompozitlardan foydalanish orqali engil konstruksiyalar ishlab

chiqishda. Nanozarrachalar shaklidagi nano-qo'shimchalar va dvigatel qismlarining yemirilishga bardoshli nano-himoyasi hisobiga yoqilg'i tejamkorligini oshiradi.

Nanomateriyallar xossalari xilma-xilligi ularni atrof-muhitni muhofaza qilish uchun qo'llash imkoniyatlariga qiziqish uyg'otadi, chunki hozirgi vaqtda bu muammo juda dolzarb hisoblanadi.

Ekologiyada nanotexnologiyadan foydalanish muhim rol o'ynaydi, chunki bu atrof-muhit ifloslanishini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Nanotexnologiyada atrof-muhitga zararli ta'sirni kamaytirishga yordam beradigan ko'plab yutuqlar allaqachon mavjud: masalan, chiqindilarni qayta ishlash, suvni tozalash, simobni aniqlash va hokozolar uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Nanomateriallar to'g'ridan-to'g'ri (turli ifloslantiruvchi moddalarni aniqlash, oldini olish va yo'q qilish) va bilvosita (ekologik toza materiallarni yaratish) ekologik vaziyatni potentsial yaxshilashi mumkin.

Zamonaviy filtrlarning muammolaridan biri ularning turli xil kimyoviy moddalar, kolloidlar yoki mikroorganizmlar (masalan, mikroblar) bilan tez ifloslanishidir. Nanofiltrlardan foydalanish bu muammoning oldini olishga yordam beradi. Ushbu muammoni hal qilishning usullaridan biri filtrlarni kumush nanozarrachalardan (Ag) foydalanishdir. Ushbu muammoni hal qilishning yana bir yo'li alyuminiy nanozarrachalaridan foydalanishdir. Filtr qoplamasi o'ziga xos sirt maydoni 450-600 m²/g bo'lgan 2-4 nm alyuminiy zarralaridan iborat edi. Tadqiqot natijalariga asosanib, mualliflar nanofiltrlar an'anaviy HEPA filtrlariga qaraganda ancha samaraliroq degan xulosaga kelishdi.

Nanofiltrlar eng yaxshi filtrlash samaradorligini namoyish etdi. Nanozarrachalar ham atrof-muhit uchun xavf tug'dirishi mumkin. Shuning uchun nanozarrachalarni ushlab turish uchun filtrlash materiallaridan foydalanish kerak. Muammo shundaki, mavjud HEPA filtrlari 0,3 mikrondan katta zarralar uchun yuqori samaradorlikka ega (99,97%). Bu muammoni hal qilish uchun nanotexnologiyadan ham foydalanish mumkin. Turli nanomateriallardan diametri 150 dan 500 mikrongacha bo'lgan granulalardan foydalanish 10-100 nm o'lchamdagi zarrachalarni yuqori ushlab turish samaradorligiga erishish imkonini beradi. Nanofiltrlar mavjud filtrlash materiallarini juda samarali almashtiradi, chunki ular uzoqroq xizmat muddati va yuqori samaradorlikka ega.

Shunday qilib, energetika sohasining asosiy muammolarini hal qilishda va atrof-muhit muxofazasida nanotexnologiyani qo'llanishining nazariy va amaliy masalalari tahlil qilindi. Nanotexnologiya energiyani barcha sohalarida foydalanish uchun ulkan iqtisodiy salohiyatga ega bo'lib, barcha bosqichlarda: energiya manbalarining barcha turlarida, energiyani ishlab chiqarish, saqlash va o'zgartirish, uni uzatish va ishlatishda samaradorlik va ekologik tozalikni oshirishga yordam beradi. Atrof-muhitni muhofaza qilish uchun nanomateriallardan foydalanishning turli usullarini bilan tanishib chiqdik, masalan: filtrlash materiallarida, fotokatalizatorlar va adsorbentlar sifatida foydalanish va biologik parchalanadigan materiallarni sintez qilish. Nanotexnologiyalardan foydalanish atrof-muhitdagi zararli moddalar miqdorini kamaytirishga va umuman ekologik vaziyatni yaxshilashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Введение в нанотехнологии. - <http://nano-edu.ulsu.ru/w/index/php>
2. C. Goodall, Ten technologies to fix energy and climate, Profile books, 2012.
3. Пугаченко, Н. И. Пугаченко// Наноматериалы и нанотехнологии: проблемы и перспективы: "Science and Education" Scientific Journal Volume 1 Issue 2 May 2020 319 www.openscience.uz
4. Hessian Ministry of Economy, Transport, Urban and development (2008), Application of nano-technologies in the Energy Sector (http://www.hessen-nanotech.de/mm/NanoEnergy_web.pdf).
5. Nanoforum, European Nanotechnology Gateway (2004), Nanotechnology Helps Saving the World's Energy Problems (<http://www.nanoforum.org>).
6. Nanoscience Research for Energy Needs, National Nanotechnology Initiative 2004 (https://public.ornl.gov/conf/nanosummit_2004/energy_needs.pdf).
7. Nanotechnology: Energizing the Future, Nanofrontiers Newsletter Fall 2008, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Project on Emerging Nanotechnologies. <http://www.nanotechproject.org/> /nanotechnology
8. Zach, M., Hagglund, C., Chakarov, D., Kasemo, B., 'Nanoscience and nanotechnology for advanced energy systems', Current Opinion in Solid State and Materials Science, 10 (2006) 132-143.

